

SANOAT ZONALARI KORXONALARIDAGI SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI

Eshmurzaev Obidjon Ma'rufboevich

Bank-moliya akademiya tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959373>

Jahonda kechayotgan global inqiroz va geosiyosiy vaziyatning hozirgi sharoitida sanoat tarmog'ida iqtisodiy va texnologik samaradorlik darajasi pasayishi, xususan tarmoqda mehnat va boshqa iqtisodiy resurslar samaradorligining kamayishi kuzatilmoqda. Vaholanki, sanoat ishlab chiqarishda samaradorlikning oshishi har doim jamiyatlarning uzoq muddatli farovonligi va rivojlanish imkoniyatlarining asosiy ko'rsatkichi bo'lib kelgan. Jumladan, sanoat mahsulotlarining YaIMdagi ulushi Germaniyada 24,4 foiz, Polshada 25,2 foiz, Shveysariyada 20,7 foiz, Italiyada 20,4 foiz, Qozog'istonda 28,6 foiz hamda O'zbekistonda 26,7 foizni, shuningdek jami bandlikning Xitoyda 32 foiz, Germaniya va Italiyada 27 foiz, Yaponiyada 24 foiz, Qozog'istonda 22 foiz va O'zbekistonda 13,5 foizni tashkil etadi. Shu boisdan, mamlakatimizda keyingi yillarda sanoatning mavjud salohiyatlaridan samarali foydalanish va yanada rivojlantirish, sanoat ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va mahsulotlarni diversifikatsiyalash, jarayonlarni raqamlashtirish, investitsion jozibadorligini oshirish, mavjud omillardan samarali foydalanish asosida tarmoq samaradorligini oshirish hisobiga iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilash, bandlikni ta'minlashda sanoatning ulushini oshirish bo'yicha jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida "Sanoatning "drayver" sohalari rivojlantirish va hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish, sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish va 2,5 millionta yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish, qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish" kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda mavjud sanoat salohiyatini chuqur tahlil qilish, ulardan samarali foydalanish va yanada barqaror rivojlanishini ta'minlash, unga ta'sir qiluvchi omillarni tanlash va holatini iqtisodiy jihatdan baholash, shuningdek istiqboldagi prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish orqali ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni talab etilmoqda. Bu esa mazkur tadqiqot mavzusining dolzarbligini ifodalaydi.

Sanoat zonalaridagi investitsion faollikni oshirish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning hududiy-iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy mexanizmlardan hisoblangan kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishida turli xil ko'rinishdagi sanoat zonolari, texnopark va texnopolislarni tashkil etishdir.

«Hozirgi kunda AQSh va Xitoyda 400 tadan, Germaniyada 200 ta, Turkiyada 262 ta, Vetnamda 200 ga yaqin industrial parklar faoliyat yuritmoqda» [9]. Yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda, kichik sanoat zonalarining mazmun-mohiyati hamda ilmiy asoslarini tashkil etuvchi ilmiy tadqiqotlar bilan tanishib o'tish o'rinlidir. Kichik sanoat zonalarini barpo etish tajriba evolyusiyasi shuni ko'rsatadiki, mazkur tushuncha har bir davlat va hududda turli nomlar bilan atab kelingan (Y.Sotimov, 2023 y.).

Ularning umumiy mazmuni esa «sanoat zonolari», «industrial parklar», «texnopolislar» kabi tushunchalar orqali ifodalaniladi.

Ma'lumki, innovatsion mahsulot ishlab chiqarish, eksportga mahsulot ishlab chiqarish va yuqori texnologik mahsulot ishlab chiqarish, ortiqcha xarajat va risk bilan bog'liq bo'lgani uchun KBXT sub'ektlarining bunday ishlab chiqarishlarga qiziqishi yuqori deb bo'lmaydi. Ilg'or xorijiy davlatlar tajribasidan ma'lumki, yuqorida ko'rsatib o'tilgan faoliyatni rivojlantirish, davlat tomonidan yaratilgan turli-xil imtiyozlar orqali amalga oshiriladi. Bularga quyidagilarni kiritish mumkin: "Muhim loyiha" va "Muhim kichik sanoat zonasi" bo'yicha soliq imtiyozlari (Vetnam tajribasi), davlat-xususiy sektor sherikchiligi asosida ishlab chiqarish binolarini qurish va qimmatbaho uskuna yoki texnologiyani harid qilish (Rossiya), imtyozli qarz berish, tezlashtirilgan amortizatsiya me'yorini belgilash, foiz stavkasini subsidiyalash, loyiha ishga tushgach, berilgan soliq imtiyozini bosqichmabosqich tushirish (Fransiya) va xokazo (Y.Sotimov, 2023 y.).

KSZlarning joylashuviga qarab (shahar o'rtasida yoki shahar chetida), ularning qaysi mahsulotni ishlab chiqarish ixtisoslashuviga qarab ishni tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, tikuv tsexlari va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan ishlab chiqarishni shahar ichidagi KSZlarda joylashtirishni maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Kimyo sohasiga qarashli, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarini, ya'ni atrof-muxitga salbiy ta'sir kursatuvchi ishlab chiqarish shahar chetidagi KSZlarga joylashtirilsa, o'rinli bo'ladi. Har bir KSZni tashkil etishda uning joylashuviga, ishlab chiqarish turiga qarab xomashyo bilan ta'minlash, tayyor mahsulotni saqlash, transportirovka qilish, ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'siri e'tiborga olinishi KSZ ixtisosligini tanlashda muxim urun tutadi. Masalan, transport xizmatining hajmi oshib kstishi shaharda avtomobil tirbandligi, havo ifloslanishining oshishiga olib ksladi.

Yana bir muhim jihat, KSZlarni klaster asosida tashkil etishda davlatning klaster siyosati bo'lishi kerak. Birinchi, qaysi sanoat tarmog'i klaster yadrosini tashkil etishi aniqlanadi, keyin mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar tanlanadi. Xomashyo yetkazib beruvchilar, infratuzulma ob'ektlari ketma-ket ishga tushirilishi klasterning tabiiy shakllanishi va barqaror ishlashini ta'minlaydi.

O'zbekiston sharoitida KSZlarda klasterni tashkil etish bosqichlarini keltiramiz:

- davlatning KSZni strategik rivojlantirish rejasini ishlab chiqish, ya'ni ishlab chiqariladigan yakuniy mahsulot turini aniqlash (klaster yadrosini aniqlash);
- pirovard mahsulot ishlab chiqaruvchi asosiy korxonalarini va oraliq mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarini aniqlash;
- outsorsing bo'yicha ishlarni qabul qiladigan kichik biznes tarkibi va ishlar turini aniqlash;
- hududda tashkil etiladigan infratuzulma ob'ektlarini aniqlash;
- klasterni rivojlantirish markazini tuzish (innovatsion infratuzulma yoki ilmiy tadqiqot instituti yoki universitet bilan aloqa o'rnatish);
- klasterning shakllanishi uchun davlat tomonidan kerakli shart-sharoitlar yaratilishi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, kichik sanoat zonalariga xorijiy investitsiya ulushini olib kirishda, hududiy investitsion jozibadorlikning o'rni beqiyos hisoblanadi. Umumiy ma'noda «investitsiya» kategoriyasiga yuqorida e'tirof etilgan iqtisodchilar tomonidan keltirilgan ta'riflarda, investitsion munosabatlarni ta'minlashga ta'sir ko'rsatuvchi omillar guruhlanib, investitsion ustuvorlikni yuzaga keltirish jarayonlari tadqiq etilganligi bilan xarakterlanadi.

Kichik sanoat zonalari hududlariga tadbirkorlik sub'ektlari loyihalari ma'muriy kengash qarorlari asosida joylashtiriladi. Quyidagilar investitsiya loyihalarini kichik sanoat zonalari hududida joylashtirishning asosiy mezonlari hisoblanadi:

- Ma'muriy kengash tomonidan belgilanadigan tarmoq xususiyatiga muvofiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish;
- yangi ish o'rinlarini tashkil qilish;
- pul bilan ifodalanadigan qiymatga ega bo'lgan investitsiyalarni qonun hujjatlariga zid bo'lmagan shakllarda kiritish;
- muqobil va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llagan holda, zamonaviy energiya tejoychi tizimlar va texnologiyalarni joriy etish asosida import o'rnini bosadigan va (yoki) eksportga yo'naltirilgan tayyor mahsulotlar turlari, materiallar hamda butlovchi buyumlarni ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish.

Xulosa qilib aytganda investitsiya samaradorligini baholash bo'yicha sanoat tarmog'ida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar samaradorligi bo'yicha pasayish tendensiyalari kuzatildi. Ushbu holatni quyidagilar bilan izohlash mumkin: - sanoat tarmog'iga kiritilgan investitsiyalar hajmining oshishi asosan so'ngi 5- 6 yillik to'g'ri keladi. Shuningdek, ularning katta qismi o'rta va uzoq muddatli yirik investitsion loyihalar hisoblanadi. Mazkur loyihalar bo'yicha yo'naltirilgan investitsiyalar qaytisi albatta loyiha to'la quvvatda ishga tushirilgandan so'ng boshlanadi, ya'ni, bu yerda "log"lar mavjud; - tarmoqqa kiritilgan investitsiyalarning to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish jarayoniga emas, balki, noishlab chiqarish maqsadlarida foydalanilganligi, masalan: bino, ofes, boshqaruv uchun qimmat baho inventarlar xaridi kabilarga yo'naltirilganligi; - investitsiyalarning aksariyat qismi texnika va toxnologiyalar xaridiga yo'naltirilganligi, ma'lumki, texnologiyalar yuqori qiymatga ega bo'lib, bunday holatda investitsiyalar hajmi ishlab chiqarish hajmiga nisbatan yuqori miqdorni tashkil etadi. Bu esa o'z-o'zidan investitsiya samaradorligining pasayishiga olib keladi.